

English version below

Real de plata. Pedro I de Castilla

[Anónimo](#)

Nº inventario: 522 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Numismática](#)

Objeto: [Moneda](#)

Datación: ca. 1363

Siglo: tercer cuarto del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Reinado de Pedro I de Castilla

Dimensiones: 28 mm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Acuñaación](#)

Iconografía / Tema: [Pedro I de Castilla](#)

Procedencia: [Ceca de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The British Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 1906,1105.42

Historia del objeto

Pedro I de Castilla (1334-1369) fue el primero en acuñar una moneda de plata fina en Castilla (Martín, 1997). Hubo algunos intentos anteriores por parte de otros monarcas, como Alfonso X, sin embargo, la escasez de plata afectó a su implantación y el proyecto, finalmente, fue abandonado (Álvarez, 1998). Dentro del sistema monetario castellano el real de plata tenía un valor aproximado de 3 maravedís (Ladero, 2000; Oliva, 2022).

En el anverso de la moneda se puede leer una frase extraída de los Salmos: “*DOMINVS MICH I ADIVTOR ET EGO DISPICIAM INIMICOS MEOS*” (“El Señor está conmigo y me ayuda: yo veré derrotados a mis adversarios”). Asimismo, en el centro de la moneda aparece su inicial (“P”) coronada. Según Gómez (1996; 2006) Pedro I empleó esta expresión reiteradamente durante su reinado, como se puede ver en las puertas del salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla.

Si atendemos al reverso podemos leer otra inscripción: “*PETRUS REX CASTELLE ET LEGIONI*” (“Pedro, rey de Castilla y León”). En el centro, en un espacio cuadrilobulado, aparecen dos castillos y dos leones, emblemas de la corona (Castillo, 1991). Debajo del emblema heráldico se encuentra la marca de la ceca donde fue acuñada (Oliva, 2022).

Aunque el British Museum (Londres) afirma que la moneda está acuñada en León, su marca "B" señala que procede de Burgos, una de las tres cecas donde se acuñó (La Coruña, Sevilla y Burgos). Desconocemos cómo y cuándo salió del país, en 1906 fue adquirida por el British Museum (Londres), donde permanece en la actualidad.

Descripción

Este real de plata se puede datar en torno a 1363, un momento en el que Pedro I de Castilla apenas tenía oposición. El monarca quiso exhibir el éxito que había cosechado y para ello decidió acuñar una moneda que pudiese circular entre todas las clases sociales. Su alto contenido en plata subrayaba la pujanza del reino de Castilla (Oliva, 2022).

Ubicaciones

- ca. 1906

MUSEO

[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1363 - present

CECA

[Ceca de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- ÁLVAREZ BURGOS, Fernando; RAMÓN BENEDITO, Vicente J. y RAMÓN PÉREZ, Vicente (1998): *Catálogo de la Moneda Medieval castellano-leonesa, siglos XI al XIV*, Vico-Segarra, Madrid.
- CASTILLO CÁCERES, Fernando (1991): "Los símbolos del poder real en las monedas de Pedro I de Castilla", en *Actas del VII Congreso Nacional de Numismática*, Museo Casa de la Moneda, Madrid, pp. 505-516.
- GÓMEZ RAMOS, Rafael (2006): "[Iconología de Pedro I de Castilla](#)", n.º 33, *Historia. Instituciones. Documentos*, pp. 61-80.
- GÓMEZ RAMOS, Rafael (1996): *El Alcázar del rey don Pedro, Sevilla*, Diputación provincial de Sevilla, Sevilla.
- LADERO QUESADA, Miguel Ángel (2000): "Monedas y políticas monetarias en la Corona de Castilla (siglos XIII a XV), en *Moneda y monedas en la Europa medieval (siglos XII-XV)*", en XXVI Semana de Estudios Medievales, Gobierno de Navarra, Pamplona, pp. 129-178.
- MARTÍN PEÑATO, María José (1997): "La política monetaria en Castilla: Pedro I el Cruel y los Trastámara", n.º 3, *Anales toledanos*, pp. 67-88.
- OLIVA MANSO, Gonzalo (2022): "[El real de plata de Pedro I de Castilla. Entre el prestigio y la necesidad \(c. 1363-1369\)](#)", vol. 52, n.º 2, *Anuario de Estudios Medievales*, pp. 773-797.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Silver Real. Pedro I of Castile

[Anónimo](#)

Inventory number: 522 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Numismatics](#)

Object: [Coin](#)

Date: ca. 1363

Century: Third quarter of the 14th c.

Cultural context / Style: Reign of Pedro I of Castile

Dimensions: 0,03 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Coinage](#)

Iconography / Theme: [Pedro I de Castilla](#)

Provenance:[Burgos Mint](#) (Burgos, Spain)

Current location:[The British Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 1906,1105.42

Object History

Pedro I of Castile (1334-1369) was the first to mint a fine silver coin in Castile (Martín, 1997). There had been some previous attempts by other monarchs, such as Alfonso X, but the scarcity of silver affected its implementation and the project was eventually abandoned (Álvarez, 1998). Within the Castilian monetary system, the silver real had an approximate value of 3 maravedís (Ladero, 2000; Oliva, 2022).

On the obverse of the coin is a phrase taken from the Psalms: "*DOMINVS MICH I ADIVTOR ET EGO DISPICIAM INIMICOS MEOS*"("The Lord is with me and helps me: I will see my adversaries defeated"). Also, in the center of the coin is his initial ("P") crowned. According to Gómez (1996; 2006), Peter I used this expression repeatedly during his reign, as can be seen on the doors of the Ambassadors' Hall in the Alcázar of Seville.

On the reverse side, we can read another inscription: "*PETRUS REX CASTELLE ET LEGIONI*"("Peter, King of Castile and León"). In the center, in a quatrefoil space, there are two castles and two lions, emblems of the crown (Castillo, 1991). Below the heraldic emblem is the mark of the mint where it was minted (Oliva, 2022).

Although the British Museum (London) claims that the coin was minted in León, its "B" mark indicates that it comes from Burgos, one of the three mints where it was minted (La Coruña, Seville, and Burgos). We do not know how or when it left the country, but in 1906 it was acquired by the British Museum (London), where it remains today.

Description

This silver real can be dated to around 1363, a time when Peter I of Castile had virtually no opposition. The monarch wanted to showcase his success and decided to mint a coin that could circulate among all social classes. Its high silver content underscored the strength of the Kingdom of Castile (Oliva, 2022).

Locations

- ca. 1906

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1363 - present

MINT

[Burgos Mint, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- ÁLVAREZ BURGOS, Fernando; RAMÓN BENEDITO, Vicente J. y RAMÓN PÉREZ, Vicente (1998): *Catálogo de la Moneda Medieval castellano-leonesa, siglos XI al XIV*, Vico-Segarra, Madrid.
- CASTILLO CÁCERES, Fernando (1991): "Los símbolos del poder real en las monedas de Pedro I de Castilla", en *Actas del VII Congreso Nacional de Numismática*, Museo Casa de la Moneda, Madrid, pp. 505-516.
- GÓMEZ RAMOS, Rafael (2006): "[Iconología de Pedro I de Castilla](#)", nº 33, *Historia. Instituciones. Documentos*, pp. 61-80.
- GÓMEZ RAMOS, Rafael (1996): *El Alcázar del rey don Pedro*, Sevilla, Diputación provincial de Sevilla, Sevilla.
- LADERO QUESADA, Miguel Ángel (2000): "Monedas y políticas monetarias en la Corona de Castilla (siglos XIII a XV)", en *Moneda y monedas en la Europa medieval (siglos XII-XV)*", en XXVI Semana de Estudios Medievales, Gobierno de Navarra, Pamplona, pp. 129-178.
- MARTÍN PEÑATO, María José (1997): "La política monetaria en Castilla: Pedro I el Cruel y los Trastámara", nº 3, *Anales toledanos*, pp. 67-88.
- OLIVA MANSO, Gonzalo (2022): "[El real de plata de Pedro I de Castilla. Entre el prestigio y la necesidad \(c. 1363-1369\)](#)", vol. 52, nº 2, *Anuario de Estudios Medievales*, pp. 773-797.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: © [The Trustees of the British Museum](#).

